

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

A INTEGRAÇÃO DOS SABERES TRADICIONAIS E DA CULTURA PARAENSE NO CURRÍCULO ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO INTERCULTURAL NO PARÁ

THE INTEGRATION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE AND PARÁ CULTURE IN THE SCHOOL CURRICULUM: CHALLENGES AND POSSIBILITIES FOR INTERCULTURAL EDUCATION IN PARÁ

Antonilda da Costa Ribeiro¹
Elciane da Costa Lobato²
Dra. Maria Barbara da Costa Cardoso³

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.15255615
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.15255615)

¹Professora de Língua Portuguesa formada pela Universidade Federal do Pará e também Pedagoga. Atuo como docente na Secretaria Estadual de Educação, desenvolvendo meu trabalho com dedicação à formação integral dos estudantes. Acredito na potência transformadora da linguagem e da educação na construção de sujeitos críticos e conscientes do seu papel no mundo. Sou especialista em Psicopedagogia Institucional com Ênfase em Educação Especial, área que me possibilita olhar com mais sensibilidade para as diferentes formas de aprender e para os desafios enfrentados no processo de inclusão escolar. Busco sempre promover práticas pedagógicas que respeitem as individualidades e garantam o direito de todos à aprendizagem. Tenho como princípios o compromisso ético, a empatia e o aperfeiçoamento constante. Acredito que a educação deve ser acessível, significativa e acolhedora, sendo um dos caminhos mais eficazes para a transformação social.

E-mail: antonildacribeiro10@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4313-4015>

²Docente da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, graduada em Geografia e especialista em Educação Ambiental. Ao longo da minha trajetória, venho fortalecendo o compromisso com a valorização do território amazônico e a promoção de práticas sustentáveis por meio da educação. Acredito que a escola é um espaço potente para a construção de saberes que respeitem o meio ambiente e a diversidade cultural das comunidades. Por isso, busco constantemente aprimorar minhas práticas pedagógicas, integrando os conhecimentos científicos aos saberes tradicionais e locais. Vejo na Educação Ambiental uma ferramenta fundamental para despertar a consciência crítica e promover transformações sociais. Trabalho com ética, sensibilidade e compromisso, sempre com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais justa, sustentável e conectada com a realidade em que vivemos.

E-mail: elcianelobato907@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9275-1747>

³Doutora em Educação(UFPA-2020).Mestra em Educação (UFPA-2012); Especialista em Gestão Escolar(Escola de Governo-UFPA-2015);Especialista em Coordenação e Organização de Trabalhos Pedagógicos(UFPA-2005),Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará; Especialista em Educação-SEDUC/PA. Professora SEMEC/Abaetetuba. Coordenadora do Ensino Fundamental SEMEC/Abaetetuba.

E-mail: barbara.costa@csfx.org.br

**A INTEGRAÇÃO DOS SABERES TRADICIONAIS E DA CULTURA PARAENSE
NO CURRÍCULO ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO
INTERCULTURAL NO PARÁ**

Antonilda da Costa Ribeiro, Elciane da Costa Lobato e
Dra. Maria Barbara da Costa Cardoso

Fonte: <https://www.agenciapara.com.br/noticia/57100/alunos-de-escola-estadual-valorizam-pesquisa-educacao-ambiental-e-cultura-paraense>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar a integração dos saberes tradicionais e da cultura paraense no currículo escolar, identificando os desafios e possibilidades para a implementação de uma educação intercultural que valorize as práticas culturais locais. A pesquisa adotou uma abordagem teórica, descritiva e qualitativa, consistindo em uma revisão de literatura em bases de dados acadêmicas (CAPES, SciELO e Google Acadêmico) e uma análise documental das leis e normativas educacionais pertinentes, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação do Pará. Os descritores utilizados incluíram termos como saberes tradicionais, educação intercultural e políticas públicas educacionais. A partir do estudo das fontes, foram definidas quatro categorias principais de análise: a) Integração dos saberes tradicionais no currículo escolar; b) Desafios da educação intercultural no Pará; c) Políticas públicas e normativas educacionais; e d) Metodologias pedagógicas para a educação intercultural. O estudo também implementou uma análise de conteúdo, identificando categorias principais relacionadas à integração dos saberes tradicionais no currículo escolar. A análise indicou que, embora haja diretrizes que promovam a integração dos saberes tradicionais, o sistema educacional paraense enfrenta desafios significativos. Esses desafios incluem a formação inadequada dos professores, a resistência institucional à mudança curricular e a falta de recursos didáticos específicos. A desconexão entre a escola e as comunidades locais também se destacou como um obstáculo à valorização das identidades culturais dos alunos. A pesquisa conclui que a integração dos saberes tradicionais no currículo escolar é essencial para a construção de uma educação mais inclusiva e plural. No entanto, é urgente que as políticas públicas avancem para superar os desafios identificados, garantindo que os saberes das comunidades tradicionais sejam valorizados e incorporados de forma significativa ao sistema educacional. Essa integração não só enriquece o ensino, mas também fortalece a identidade cultural dos alunos e promove uma educação que respeite a diversidade cultural presente no estado do Pará.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Paraense; Currículo Escolar; Educação Intercultural; Saberes Tradicionais.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the integration of traditional knowledge and Pará culture in the school curriculum, identifying the challenges and possibilities for the implementation of an intercultural education that values local cultural practices. The research adopted a theoretical, descriptive and qualitative approach, consisting of a literature review in academic databases (CAPES, SciELO and Google Scholar) and a documentary analysis of the pertinent educational laws and regulations, such as the National Common Curriculum Base (BNCC) and the State Education Plan of Pará. The descriptors used included terms such as traditional knowledge, intercultural education, and educational public policies. From the study of the sources, four main categories of analysis were defined: a) Integration of traditional knowledge in the school curriculum; b) Challenges of intercultural education in Pará; c) Public policies and educational regulations; and d) Pedagogical methodologies for intercultural education. The study also implemented a content analysis, identifying key categories related to the integration of traditional knowledge into the school curriculum. The analysis indicated that, although there are guidelines that promote the integration of traditional knowledge, the educational system in Pará faces significant challenges. These challenges include inadequate teacher training, institutional resistance to curriculum change, and a lack of specific teaching resources. The disconnect between the school and local communities also stood out as an obstacle to valuing students' cultural identities. The research concludes that the integration of traditional knowledge in the school curriculum is essential for the construction of a more inclusive and plural education. However, it is urgent that public policies move forward to overcome the challenges identified, ensuring that the knowledge of traditional communities is valued and incorporated in a meaningful way into the educational system. This integration not only enriches teaching, but also strengthens the cultural identity of students and promotes an education that respects the cultural diversity present in the state of Pará.

KEYWORDS: *Pará culture; School Curriculum; Intercultural Education; Traditional Knowledge.*

INTRODUÇÃO

A educação desempenha um papel essencial na transformação social e cultural, funcionando como uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e a valorização das diversas identidades. No contexto do Brasil, especialmente no estado do Pará, a diversidade cultural se manifesta por meio de uma convivência rica entre os saberes tradicionais das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras populações originárias. Contudo, observa-se que o sistema educacional frequentemente se distancia da realidade cultural local, priorizando um modelo eurocêntrico e homogêneo que não reconhece a pluralidade presente nas escolas.

A integração dos saberes tradicionais no currículo escolar é imprescindível para a construção de uma educação mais inclusiva, capaz de refletir e valorizar as culturas locais. Tal integração não apenas enriquece o aprendizado dos alunos, mas também fortalece suas identidades e vínculos com suas raízes, promovendo uma educação mais significativa e conectada com a realidade vivenciada pelas comunidades. Contudo, a implementação dessa proposta enfrenta desafios consideráveis, como a falta de capacitação dos educadores, a carência de materiais didáticos adequados e a resistência institucional em modificar os currículos, que ainda preservam uma perspectiva eurocêntrica e homogênea.

Conforme apontado por Freire (1987) e Gadotti (2017), a educação deve ser um meio de emancipação e de fortalecimento das identidades culturais, respeitando as especificidades de cada comunidade. No Pará, um estado com uma diversidade cultural marcante, é essencial que a educação escolar formal não se restrinja a uma abordagem externa, mas também integre as tradições e os saberes locais. Ao incorporar as culturas indígenas, quilombolas e ribeirinhas, a educação pode se tornar mais relevante, ajudando os alunos a se reconhecerem e se valorizarem em sua totalidade. Esse processo contribui, portanto, para o fortalecimento das identidades culturais, promovendo a justiça social e educacional, e combatendo a exclusão de grupos tradicionais, como demonstrado pelos estudos de Lima (2018) e Sousa & Freitas (2020).

Entretanto, a realidade educacional no Pará ainda reflete um grande abismo entre a escola e as comunidades. A resistência à inclusão dos saberes tradicionais e a continuidade de um currículo eurocêntrico marginalizam as práticas culturais locais, o que impede que os alunos compreendam e valorizem sua própria identidade cultural. Isso resulta em uma educação desconectada das vivências culturais, muitas vezes excludente, como discutido por Cuimar (2013)

e Porto-Gonçalves (2018). Portanto, a integração dos saberes tradicionais no currículo escolar não deve ser vista apenas como uma necessidade pedagógica, mas como um imperativo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e respeitosa com as diversas identidades culturais presentes no estado do Pará.

Frente ao exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar como os saberes tradicionais e a cultura paraense podem ser integrados no currículo escolar, identificando os desafios e as possibilidades para a implementação de uma educação intercultural que valorize as práticas culturais locais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo teórico, descritivo e com abordagem qualitativa, tendo como objetivo analisar a integração dos saberes tradicionais e da cultura paraense no currículo escolar. A metodologia adotada para a realização da pesquisa consiste em uma revisão de literatura nas bases de dados da CAPES, SciELO e Google Acadêmico, com o intuito de levantar informações sobre a inserção de saberes tradicionais no ensino formal, os desafios enfrentados e as possibilidades de implementação de uma educação intercultural que contemple a cultura paraense.

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de uma busca sistemática em três principais bases de dados acadêmicas: CAPES, SciELO e Google Acadêmico. Os descritores utilizados na pesquisa incluíram termos como: saberes tradicionais, educação intercultural, cultura paraense, currículo escolar, ensino de cultura indígena, educação quilombola, educação ribeirinha, BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e políticas públicas educacionais. Esses descritores visaram identificar a produção acadêmica mais relevante sobre os temas abordados e fundamentar teoricamente a análise da proposta de integração dos saberes locais no currículo escolar.

Além da revisão das bases de dados, foram consultadas outras fontes como livros, dissertações, teses e relatórios de pesquisa, com o objetivo de enriquecer a análise teórica sobre a educação intercultural e os saberes tradicionais. Além da revisão das bases de dados, foram consultadas outras fontes como livros, dissertações, teses e relatórios de pesquisa, com o objetivo de enriquecer a análise teórica sobre a educação intercultural e os saberes tradicionais. A pesquisa documental foi de grande importância, uma vez que permitiu compreender as abordagens oficiais e práticas pedagógicas adotadas por escolas e instituições de ensino no Pará.

A Lei nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), é um marco fundamental para a organização do ensino no Brasil, orientando políticas educacionais que buscam contemplar a diversidade cultural e social do país. No campo teórico, diversos autores contribuem para a compreensão da relação entre cultura, educação e inclusão dos saberes tradicionais.

Vera Maria Candau, em *Cultura(s) e educação: entre singularidades e diferenças* (2005), discute a importância da diversidade cultural no espaço escolar, destacando a necessidade de práticas pedagógicas que considerem as identidades e as diferenças. Paulo Freire, em *Pedagogia do Oprimido* (1987), oferece uma perspectiva crítica sobre a educação, enfatizando a valorização dos saberes populares e o papel da educação na emancipação dos sujeitos. Moacir Gadotti, por sua vez, em *Perspectivas atuais da educação* (2017), reflete sobre os desafios contemporâneos da educação, abordando a necessidade de um ensino democrático e participativo que considere diferentes formas de conhecimento.

Foi realizada, ainda, uma análise documental das leis, normativas educacionais e documentos oficiais que tratam da educação no Brasil e no estado do Pará, especialmente no que se refere à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Plano Estadual de Educação do Pará. O estudo desses documentos permitiu entender como as políticas públicas brasileiras e estaduais abordaram a integração dos saberes tradicionais no currículo escolar, identificando possíveis lacunas ou diretrizes que favoreceram a inclusão dessas culturas.

A análise de conteúdo foi utilizada para examinar os dados coletados na revisão de literatura e na pesquisa documental. A análise, de acordo com Bardin (2011), foi voltada para a identificação das categorias principais que emergiram da literatura e dos documentos consultados, possibilitando uma interpretação crítica e estruturada do conteúdo. A partir do estudo das fontes, foram definidas quatro categorias principais de análise: a) Integração dos saberes tradicionais no currículo escolar; b) Desafios da educação intercultural no Pará; c) Políticas públicas e normativas educacionais e; d) Metodologias pedagógicas para a educação intercultural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da análise do Plano Estadual de Educação do Pará e da Base Nacional Comum Curricular

O Plano Estadual de Educação (PEE) do Pará e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresentam diretrizes fundamentais para a integração

dos saberes tradicionais no currículo escolar e a promoção de uma educação intercultural que reconheça a diversidade cultural presente no Brasil, especialmente nas comunidades do Pará, como as populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Ambos os documentos tratam da necessidade de garantir que o currículo escolar contemple, de maneira sistemática e respeitosa, as especificidades culturais dessas comunidades, contribuindo para uma educação mais inclusiva e plural.

O Plano Estadual de Educação (PEE) do Pará, instituído pela Lei nº 8.186 de 2015, tem como objetivo estabelecer diretrizes e metas para a educação no estado entre 2015 e 2025. O PEE destaca, em suas metas, a necessidade de integrar os saberes tradicionais no currículo escolar, especialmente aqueles de comunidades indígenas, quilombolas e outras populações do campo. A Meta 1 do PEE, por exemplo, visa garantir a universalização da educação infantil nas comunidades do campo, indígenas e quilombolas até 2016, adaptando o currículo escolar para as especificidades dessas populações. Segundo o documento, "[...] o currículo escolar deve refletir e respeitar os saberes e culturas dessas comunidades, promovendo uma educação que valorize e integre seus conhecimentos tradicionais" (PEE, 2015). A Estratégia 1.4, por sua vez, propõe que, em regime de colaboração, o estado garanta a adaptação do currículo escolar de modo a refletir as culturas e os saberes dessas comunidades, promovendo uma educação inclusiva que respeite as especificidades culturais dos estudantes. Essa proposta é fundamental para que o ensino no Pará seja sensível à pluralidade de culturas existentes no estado, valorizando as contribuições dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

O PEE também enfrenta desafios significativos para a implementação dessas metas. Um dos principais desafios identificados no documento é a articulação entre os entes federados para garantir que as metas de expansão da educação infantil atendam às peculiaridades das comunidades tradicionais. O PEE reconhece que a educação infantil é de responsabilidade municipal, mas enfatiza a importância de uma atuação suplementar e colaborativa por parte do estado para atender adequadamente às necessidades dessas comunidades. A análise situacional da Meta 1 destaca que, "[...] para que a educação infantil atenda de forma eficaz as especificidades culturais e sociais das comunidades tradicionais, é necessário um esforço conjunto entre o estado, municípios e comunidades" (PEE, 2015).

Por sua vez, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em seu documento de 2018, reforça o reconhecimento e a valorização dos saberes

tradicionais no currículo escolar. A BNCC assegura que "[...] o respeito e a valorização da diversidade cultural, dos diferentes saberes e identidades são princípios fundamentais da educação brasileira, garantindo que os currículos contemplem os conhecimentos e práticas dos diferentes grupos sociais, como indígenas, quilombolas e populações tradicionais" (Brasil, 2018, p. 13). A BNCC também aborda a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileira e indígena, conforme estabelecido pela Lei nº 11.645/2008. No componente curricular de História, por exemplo, o documento destaca que "o ensino de História deve contemplar as contribuições dos povos indígenas e afro-brasileiros na formação da sociedade brasileira, reconhecendo seus saberes, práticas culturais e conhecimentos ancestrais" (Brasil, 2018, p. 397). A BNCC também enfatiza a importância de abordar os conhecimentos dos povos originários e tradicionais sobre o meio ambiente, os modos de vida e a organização social, ampliando a compreensão dos estudantes sobre a diversidade cultural do Brasil (Brasil, 2018, p. 389).

A BNCC, além disso, destaca a relevância dos saberes tradicionais para a sustentabilidade e preservação ambiental. No campo das Ciências da Natureza, a BNCC reconhece que "[...] as práticas sustentáveis desenvolvidas por povos indígenas e comunidades tradicionais oferecem contribuições importantes para a conservação dos ecossistemas e devem ser exploradas no ensino de Ciências" (Brasil, 2018, p. 335). A BNCC reforça que esses conhecimentos devem ser integrados ao currículo de maneira crítica, especialmente no ensino médio, para promover uma abordagem que discuta as interações entre os saberes científicos e os saberes tradicionais sobre o meio ambiente, com ênfase nos impactos ambientais e sociais das práticas produtivas e tecnológicas (Brasil, 2018, p. 563).

Além disso, a BNCC destaca a interculturalidade como um princípio educativo essencial para a educação indígena e quilombola. A educação escolar indígena e quilombola, de acordo com a BNCC, "[...] deve respeitar os modos de vida, a organização social e os conhecimentos ancestrais, garantindo a presença desses saberes no currículo de forma ativa e não apenas como conteúdos periféricos" (Brasil, 2018, p. 87). O que demonstra um movimento importante da BNCC em garantir que os saberes tradicionais não sejam vistos como meros conteúdos marginalizados, mas como elementos centrais no currículo educacional, enriquecendo a educação de todos os estudantes.

Embora o PEE e a BNCC representem avanços importantes na integração dos saberes

tradicionais ao currículo escolar, ainda existem desafios consideráveis na implementação prática dessas diretrizes. Em muitas regiões do Brasil, as escolas continuam a adotar práticas pedagógicas que não consideram adequadamente os saberes e as culturas locais, o que resulta em um distanciamento entre o que é ensinado e as realidades culturais dos alunos. Além disso, muitos professores carecem de formação específica para lidar com a diversidade cultural presente nas escolas e integrar esses saberes de maneira eficaz no currículo.

A análise dos documentos indica que, embora os avanços no reconhecimento da diversidade cultural sejam notáveis, ainda é necessário um esforço contínuo para garantir que as políticas educacionais sejam mais consistentes e eficazes na prática. A implementação de uma educação intercultural de qualidade exige leis mais robustas, que não apenas estabeleçam diretrizes, mas também assegurem mecanismos de acompanhamento, capacitação e apoio contínuo às escolas. A formação de professores deve ser mais aprofundada, focada nas realidades culturais locais, para que possam lidar de maneira eficaz com a diversidade presente em suas turmas. Também é necessário que as políticas públicas sejam mais incisivas no sentido de garantir que as comunidades tradicionais tenham uma voz ativa nas decisões pedagógicas que afetam a educação de seus filhos, promovendo a valorização de seus saberes no currículo escolar.

A integração dos saberes tradicionais ao currículo escolar é um passo fundamental para a construção de uma educação mais inclusiva, plural e respeitosa. Contudo, é urgente que as políticas públicas avancem ainda mais para que os desafios da educação intercultural sejam efetivamente superados, garantindo que os saberes das comunidades tradicionais sejam valorizados e integrados ao sistema educacional de forma significativa e duradoura.

Integração dos saberes tradicionais no currículo escolar

Os saberes tradicionais referem-se a um conjunto de conhecimentos acumulados ao longo do tempo por comunidades e grupos sociais, transmitidos de geração em geração. Baseiam-se em práticas culturais, modos de vida e experiências cotidianas, abrangendo áreas como agricultura, medicina, manejo dos recursos naturais, religião, linguística, arte e educação (Morais, 2017). Esses saberes são geralmente adquiridos por meio da experiência prática e do convívio com o ambiente, em contraste com o conhecimento formal derivado da ciência moderna. Além disso, são profundamente enraizados nas

culturas locais, refletindo a identidade cultural dos povos que os praticam, incluindo suas crenças, valores e cosmologias (Sousa e Freitas, 2020).

Muitas comunidades tradicionais possuem uma relação íntima e sustentável com sua terra e recursos naturais, desenvolvendo técnicas de manejo e práticas que garantem a sobrevivência e a harmonia com o ambiente. Há um crescente reconhecimento da importância desses saberes no contexto educacional e ambiental, especialmente no que diz respeito à conservação e ao desenvolvimento sustentável (Porto-Gonçalves, 2018).

De acordo com pesquisas analisadas, os saberes tradicionais podem ser categorizados em várias áreas, como saberes do trabalho, ligados às práticas laborais; saberes da experiência de vida, que se relacionam com o cotidiano; e saberes ambientais, que envolvem conhecimentos sobre os ecossistemas locais e a biodiversidade. Esses saberes são essenciais, pois oferecem alternativas e soluções baseadas na sabedoria acumulada das comunidades, contribuindo para a construção de um conhecimento mais plural e integrador (Sousa e Freitas, 2020).

Segundo Beane (1997, *apud* Aires, 2011), a integração curricular pode ser entendida a partir de quatro elementos fundamentais. O primeiro é a integração das experiências, que envolve o uso das vivências pessoais e sociais dos estudantes para enfrentar novos desafios ou contextos, conectando o que já foi aprendido com novos conteúdos e promovendo o avanço desses conhecimentos. O segundo elemento é a integração social, que propõe uma educação que vai além de um currículo tradicional, valorizando valores voltados para o bem coletivo e buscando uma formação que contribua para a construção de uma sociedade mais justa. O terceiro aspecto, a integração do conhecimento, critica o ensino que privilegia o conhecimento teórico e abstrato, alheio à realidade dos alunos.

Quando o currículo se organiza em torno de questões sociais e pessoais, ele se torna mais relevante para os estudantes, permitindo a inclusão de diferentes perspectivas e abrangendo interesses mais amplos da sociedade. A integração como um conceito curricular distingue-se do currículo convencional, ao ser estruturado a partir de problemas e questões que são significativas para a vida dos alunos, planejadas a partir de suas experiências, e utilizando o conhecimento para responder de forma prática às questões centrais. Quando aplicamos a ideia de integração curricular no contexto da inovação do Sistema Nacional de Educação, devemos considerar a construção de um currículo local que incorpore esses quatro princípios: organizar o currículo a partir de

questões relevantes para o cotidiano dos alunos, valorizar as experiências anteriores, promover valores para o bem-estar coletivo, incluir saberes pertinentes para toda a sociedade e ser fundamentado na ideia de integração (Beane 1997, *apud* Aires, 2011).

Contudo, entende-se que a incorporação dos saberes tradicionais no currículo escolar tem sido um desafio e uma necessidade para garantir uma educação que respeite a diversidade cultural e promova a valorização das práticas ancestrais (Gadotti, 2017). Segundo Freire (1987), a educação deve ser dialógica e contextualizada, aproximando-se da realidade dos educandos. Nesse sentido, iniciativas como o Projeto de Alfabetização à Mesa – Sabores e Saberes demonstram a possibilidade de integrar os conhecimentos das populações ribeirinhas ao processo de aprendizagem formal. O evento Paneiro, realizado durante a 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), exemplifica essa prática ao trazer a confecção de paneiros e matapis como parte de uma experiência educativa significativa para os participantes (SBPCNAUFPA, 2024).

A transmissão dos saberes, como a tecelagem de paneiros com talas de guarumã e a confecção de matapis a partir da palmeira jupati, representa não apenas um método de sustento, mas também uma forma de resistência cultural. Dessa forma, a inclusão desses conhecimentos no currículo escolar fortalece a identidade dos estudantes e fomenta o respeito às práticas locais (Candau, 2005).

Desafios da educação intercultural no Pará

A educação intercultural visa promover a inclusão dos conhecimentos tradicionais e comunitários nos processos pedagógicos, respeitando a diversidade étnica e cultural dos sujeitos envolvidos. No contexto paraense, observa-se um esforço para inserir os saberes das populações ribeirinhas e camponesas na educação formal, mas ainda há desafios significativos. O depoimento das artesãs participantes do Paneiro (SBPCNAUFPA, 2024), evidencia a necessidade de garantir a transmissão intergeracional desses saberes e a sua inserção nos processos educativos. No entanto, essa transmissão ocorre, muitas vezes, por meio da oralidade e da experiência prática, o que contrasta com os métodos tradicionais de ensino aplicados nas escolas. O desafio, portanto, reside na criação de estratégias pedagógicas que permitam a valorização desses saberes sem desconsiderar as diretrizes curriculares formais.

Nesse contexto, busca-se o reconhecimento da diversidade cultural, promovendo um ambiente

educacional que valoriza saberes, línguas e práticas culturais locais, respeitando as diferentes formas de conhecimento que coexistem na Amazônia. Além disso, a educação intercultural propõe metodologias inclusivas que permitem a incorporação das vozes e experiências de grupos culturalmente diversos ao currículo escolar, garantindo que todos os alunos possam se ver representados e reconhecendo a importância do ensino baseado em suas realidades socioculturais (Sousa e Freitas, 2020).

Outro aspecto fundamental dessa abordagem é a ênfase em práticas educativas contextualizadas, que relacionam a educação aos modos de vida das comunidades locais, como a agricultura familiar e a pesca. Esse enfoque favorece um ensino mais significativo, ao integrar os saberes tradicionais ao processo educacional. Para que isso ocorra de maneira eficaz, a formação de professores é essencial, pois os educadores precisam estar preparados para compreender e valorizar a diversidade cultural e os conhecimentos tradicionais, além de adotar práticas pedagógicas sensíveis às necessidades das comunidades em que atuam (Lima, 2018).

No estudo desenvolvido por Verónica Joaquim Sibinde Mpanda, intitulado *Integração curricular dos saberes locais: relação escola-comunidade local*, publicado na *Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras* (2022), a autora identificou diversos aspectos relacionados às metodologias de integração dos saberes locais no currículo escolar. A pesquisa destaca que, apesar da proposta de integrar saberes tradicionais das comunidades no processo educativo, há uma desconexão entre a elaboração do currículo e sua aplicação nas escolas.

Mpanda (2022) aponta que os professores, ao receberem um currículo pré-estabelecido, são incentivados a sugerir a inclusão de conteúdos locais, mas sem a devida orientação sobre o processo de integração efetiva. Além disso, a colaboração com a comunidade é solicitada apenas quando o professor não domina determinados conteúdos locais, o que levanta questões sobre o momento e a forma de interação entre escola e comunidade para a construção de um currículo local realmente relevante e contextualizado.

A pesquisa também indica que a falta de formação específica dos professores e a ausência de diretrizes claras para a integração do currículo local são desafios significativos para o sucesso da proposta. A autora sugere que, para uma implementação mais eficaz, é necessário um processo mais estruturado que envolva tanto a formação dos educadores quanto uma definição clara de papéis entre a escola e a

comunidade, garantindo uma articulação mais eficiente e uma valorização dos saberes locais no contexto educacional.

Políticas públicas e normativas educacionais

As políticas públicas voltadas para a educação intercultural são essenciais para a preservação dos saberes tradicionais e a promoção de uma educação contextualizada. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996) estabelece a necessidade de respeito à diversidade cultural e de adaptação dos currículos às realidades locais (Brasil, 1996). No entanto, a implementação dessas diretrizes ainda enfrenta desafios, especialmente na educação de populações tradicionais.

O Projeto de Alfabetização à Mesa – Sabores e Saberes, que busca dialogar com a pedagogia freiriana, é um exemplo de como a alfabetização pode ser integrada à cultura alimentar amazônica. Programas como esse demonstram a importância de políticas públicas que reconheçam e incentivem as práticas pedagógicas voltadas para o reconhecimento dos saberes locais.

Nesse sentido, entende-se que a educação intercultural também se articula com políticas públicas que garantem os direitos das comunidades tradicionais a uma educação de qualidade, levando em consideração suas especificidades culturais e sociais. Essas políticas são fundamentais para a preservação dos saberes e idiomas locais, fortalecendo a identidade e a valorização das culturas tradicionais no sistema educacional. No entanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, como a resistência a práticas educativas que divergem da educação formal tradicional e a dificuldade de acesso a recursos adequados para a implementação dessa abordagem. Por outro lado, a educação intercultural representa uma grande oportunidade para promover a inclusão e a diversidade nos ambientes escolares, favorecendo um sistema educacional mais justo e respeitoso com as realidades socioculturais das comunidades amazônicas. Dessa forma, essa modalidade educacional é essencial para o desenvolvimento social e educacional das populações locais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais plural e democrática (Sousa e Freitas, 2020).

Metodologias pedagógicas para a educação intercultural

A adoção de metodologias pedagógicas que valorizem o saber tradicional é fundamental para a efetiva integração da educação intercultural. Segundo

Freire (1987), a educação libertadora deve partir do conhecimento prévio dos alunos e promover um diálogo constante entre os diferentes saberes. No caso das populações ribeirinhas e camponesas, metodologias participativas são essenciais para garantir um ensino contextualizado e significativo (Candau, 2005).

No evento Paneiro, as oficinas de confecção de utensílios tradicionais e a troca de sementes crioulas evidenciaram como práticas educativas baseadas na experiência e na partilha de saberes podem contribuir para a educação intercultural. Essas metodologias reforçam a importância do aprendizado ativo e do respeito aos conhecimentos tradicionais, promovendo uma educação mais inclusiva e representativa. Dessa forma, a educação intercultural no Pará requer não apenas a valorização dos saberes tradicionais, mas também o desenvolvimento de estratégias pedagógicas e políticas públicas que assegurem sua continuidade. A iniciativa de projetos como os apresentados no evento da SBPC são passos importantes para a construção de um ensino que respeite e fortaleça as identidades culturais locais.

A valorização dos saberes tradicionais no contexto educacional tem sido amplamente discutida em diferentes abordagens metodológicas, destacando a importância de compreender e integrar esses conhecimentos ao ambiente escolar e comunitário. Nesse sentido, a cartografia de saberes surge como uma ferramenta fundamental, especialmente por meio da cartografia simbólica e rizomática, que permite mapear e explorar os conhecimentos das comunidades tradicionais. Esse método possibilita a visualização da complexidade dos saberes locais, promovendo uma compreensão mais ampla das interações culturais e das formas de transmissão do conhecimento (Lima, 2018).

Além disso, a utilização de metodologias qualitativas, como o estudo de caso e a etnografia, tem se mostrado eficaz para a análise das práticas educativas e culturais das comunidades tradicionais. Essas abordagens permitem uma imersão no cotidiano das populações estudadas, favorecendo uma compreensão mais profunda sobre a relação entre os saberes tradicionais e as práticas escolares. A etnografia, por exemplo, possibilita a observação direta das dinâmicas sociais, linguísticas e culturais, tornando-se uma ferramenta essencial para a valorização dos conhecimentos locais dentro do contexto educacional (Diniz, 2012).

Outro aspecto relevante é a consideração das práticas educativas não escolares, que enfatizam a educação como um processo contínuo que transcende os limites institucionais formais. A aprendizagem não ocorre exclusivamente dentro da escola, mas se

manifesta em diferentes espaços da vida cotidiana, como nas relações familiares, no trabalho e nas atividades comunitárias. A experiência e a convivência são fundamentais para a transmissão dos saberes tradicionais, reforçando a importância de uma educação que reconheça e respeite esses processos informais de aprendizagem (Cuimar, 2013).

Em síntese, a partir dos estudos analisados, observa-se que um dos principais desafios e objetivos das metodologias de pesquisa sobre saberes tradicionais é a valorização dos conhecimentos e práticas culturais locais. A integração desses saberes ao ambiente educacional não apenas fortalece a identidade cultural das comunidades, mas também contribui para a proteção e continuidade desses conhecimentos ao longo das gerações. Assim, ao reconhecer e respeitar a pluralidade de saberes, a educação se torna um espaço mais inclusivo e significativo, promovendo o diálogo entre diferentes formas de conhecimento e a construção de uma sociedade mais equitativa e culturalmente diversa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi analisar como os saberes tradicionais e a cultura paraense podem ser integrados no currículo escolar, identificando tanto os desafios quanto as possibilidades para a implementação de uma educação intercultural que valorize as práticas culturais locais. Ao longo da pesquisa, ficou evidente que, apesar do reconhecimento da importância de integrar saberes tradicionais no processo educativo, ainda existem diversos obstáculos que precisam ser superados para que essa integração seja efetiva e significativa.

Os principais desafios encontrados incluem a falta de capacitação dos educadores para lidar com os saberes tradicionais, a escassez de materiais didáticos adequados, a resistência institucional à mudança de paradigmas educacionais, a desconexão entre a escola e as comunidades locais, e lacunas nas políticas públicas que dificultam a implementação prática dessas diretrizes. Esses fatores refletem a necessidade de um esforço contínuo para superar as barreiras à inclusão cultural e garantir uma educação mais justa e representativa para todos os alunos, especialmente nas comunidades tradicionais.

Contudo, os benefícios da integração dos saberes tradicionais no currículo escolar são inegáveis. Além de fortalecer a identidade cultural dos alunos, essa abordagem contribui para o autoconhecimento, valoriza a diversidade cultural e combate a exclusão social. Ao integrar os saberes locais, os alunos têm a oportunidade de se reconhecer nas suas próprias

culturas, o que resulta em maior orgulho, pertencimento e participação nas atividades escolares. Além disso, ao promover valores de convivência harmoniosa e respeito pela diversidade, a educação intercultural torna-se um instrumento importante para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Portanto, é imprescindível que a educação no Pará adote um modelo curricular mais inclusivo, que não apenas reconheça, mas também integre ativamente os saberes tradicionais e as culturas locais. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma maior articulação entre a escola, as comunidades e as políticas públicas, além de um investimento significativo na formação de professores e na criação de recursos didáticos adequados. Somente assim será possível garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação que realmente reflita a diversidade cultural do estado e contribua para o fortalecimento de suas identidades, preparando-os para o mundo com uma visão mais ampla, inclusiva e respeitosa das diferentes culturas que compõem a sociedade brasileira.

REFERÊNCIAS

AIRES, J. A. **Integração Curricular e Interdisciplinaridade: Sinónimos?** Porto Alegre, 2011.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 5. ed. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Lei nº 8.186, de 23 de junho de 2015**. Plano Estadual de Educação do Pará. Diário Oficial do Estado do Pará, 23 jun. 2015.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018.

CANAU, Vera Maria. **Cultura(s) e educação: entre o crítico e o pós-crítico**. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

CANAU, Vera Maria. **Educação intercultural e cotidiano escolar**. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006.

CUIMAR, Raimunda Martins. **Saberes e Práticas Culturais de Agricultores Familiares da Amazônia Paraense e suas relações com a monocultura do Dendê**. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém – Pará, 2013.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GADOTTI, Moacir. **Perspectivas atuais da educação**. São Paulo: Cortez, 2017.

LIMA, Marcileno Nunes. **Cartografia de saberes e processos educativos inscritos na pescaria artesanal do salto**. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém-PA, 2018.

MORAIS, Ana Célia do Nascimento. **Educação, Saberes e Cultura: a produção intelectual do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2017.

MPANDA, Verónica Joaquim Sibinde. Integração curricular dos saberes locais: relação escola-comunidade local. **Njinga & Sepé: Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras**, São Francisco do Conde (BA), v. 2, n. 1, p. 188-205, jan./jun. 2022.

PORTO-GONÇALVES, Carlos. **Amazônia: encruzilhada civilizatória, tensões territoriais em curso**. Rio de Janeiro: Consequência, 2018.

SBPCNAUFPA. Saberes tradicionais amazônidas são compartilhados no Paneiro. 12 de julho de 2024. Disponível em: <https://ufpa.br/saberes-tradicionais-amazonidas-sao-compartilhados-no-paneiro/>. Acesso em: 01 mar. 2025.

SOUSA, Fernanda Rocha de; FREITAS, Nádia Magalhães da Silva. Saberes culturais de povos tradicionais da Amazônia: contribuições das pesquisas do GRUPEMA (UEPA). **Revista Cocar**, Belém, v. 14, n. 30, p. 1-19, set./dez. 2020.